

Друштво дефектолога Србије

Универзитет у Београду - Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију

ЗБОРНИК РЕЗИМЕА

СТРУЧНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, СРБИЈА 21-24. ФЕБРУАР 2019.

**ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, 21-24.ФЕБРУАР 2019.**

Издавач

Друштво дефектолога Србије, Косовска 8/1, Београд

Штампа

ПМ плус Д.О.О., 22.октобра 8а, Београд

За организатора

Синиша Ранковић, председник УО Друштва дефектолога Србије
Проф.др Снежана Николић, декан - ФАСПЕР

Организатори

Друштво дефектолога Србије
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Организациони одбор

Маја Матовић
Драгана Пашћан
Милка Лековић
Слободан Банковић
др Стеван Несторов
Драган Роловић
Снежана Чарапић

Програмски одбор

проф.др Весна Вучинић
проф.др Славица Голубовић
проф.др Александра Грбовић
проф.др Дејана Боуилет
проф.др Гордана Николић
проф.др Мирослав Вранкић
проф.др Горан Јованић
доц.др Харис Мемишевић
доц.др Златко Буквић
доц.др Миа Шешум
доц.др Слободан Банковић
доц.др Милица Ковачевић
доц.др Милосав Адамовић
др Зорица Поповић
др Стеван Несторов

Генерални секретар

мр Миодраг Недељковић

Технички секретар

Горана Киковић

Секретар за финансије

Радомир Лековић

Технички уредник

мр Миодраг Недељковић

Тираж 500

ИСБН 978-86-84765-55-2

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије,
Београд

376.1-056.26/.36-053.2(048)

376(048)

316.614-056.26/.36-053.2(048)

159.923.5-056.26/.36-053.2(048)

364-22-056.26/.36(048)

СТРУЧНО-научна конференција са међународним учешћем Дани
дефектолога Србије

(2019 ; Златибор)

Зборник резимеа / Стручно-научна конференција са међународним
учешћем

Дани дефектолога Србије Златибор, 21-24. фебруар 2019. ;

[организатори

Друштво дефектолога Србије [и] Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију ; уредник Миодраг Недељковић]. - Београд : Друштво
дефектолога Србије, 2019 (Београд : РМ plus). - 259 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Регистар.

ISBN 978-86-84765-55-2

1. Друштво дефектолога Србије (Београд) 2. Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију (Београд)

а) Деца са посебним потребама - Образовање - Апстракти б)

Инклузивно

образовање - Апстракти с) Социјална интеракција - Апстракти d)

Поремећаји понашања - Апстракти

COBISS.SR-ID 273665548

ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Сандра Гламочак, Јована Узелац, Шпела Голубовић
Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за Специјалну едукацију и
рехабилитацију

Оснаженост породице је препозната као веома важан фактор у побољшању дететовог развоја. Оснаживање се може разматрати као стање које се може мењати временом као одговор на искуства или као процесно/ узрочно стање. У контексту система пружања подршке, овај концепт јесте процес при ком породице располажу знањем, вештинама и ресурсима који им омогућавају да остваре контролу над сопственим животом као и да побољшају квалитет живота. Први критички корак јесте то да стручњаци препознају да су родитељи ти који су највише компетентни када се ради о њиховом детету. Након тога потребно је да реструктуришу систем пружања подршке тако да родитељи имају могућност да приступе сервисима и ресурсима који су им потребни.

Циљ рада је анализирати ниво породичног оснажења, као и начин на који је оно изражено.

Узорак је састављен од 142 испитаника који су родитељи деце са сметњама у развоју. Инструмент који је примењен у истраживању је Скала породичног оснаживања (ФЕС) коју су попуњавали родитељи и која се састоји из две димензије: нивоа оснажења и начина на који је изражено. Прва означава оснаживање у односу на породицу, систем подршке и заједницу односно политике, док друга означава ниво на којима је изражемо, а то су ставови, знања и понашање.

Унутрашња конзистентност ФЕС скале је Cronbach Alpha 0.91. И то у односу на породицу 0.76. у односу на систем подршке 0.81 и коначно, у односу на заједница/политике 0.8. Када је у питању ниво оснажења, најнижи резултат је на супскали Заједница/Политике (средња вредност 38.42), док је највиши на супскали Породица (средња вредност 54,73). Највећа потреба за оснаживањем је на нивоу знања, а најмања на нивоу ставова.

Добијање адекватних услуга који омогућавају деци да се изразе углавном су тражене од стране родитеља, што резултира бољим разумевањем њихових права.

Кључне речи: Оснаживање, породица, систем подршке, заједница/политике, ставови, знања, понашања